

ВЕЛИКОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ – ПЕСНЯ ШАШМАКОМ

Эшпулата Артыкова¹

¹Бухарский государственный университет
кафедра музыкального исполнительства
и культуры учитель.

Рузиева Зилола Эшпулот, дочь²

²Бухарский государственный педагогический
Институт магистрант II степени
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7370182>

ARTICLE INFO

Received: 10th November 2022

Accepted: 20th November 2022

Online: 28th November 2022

KEY WORDS

классика, шашмак,
искусство, литература,
народная песня, духовное
наследие, классическое
произведение, Кашкарча и
Сокинома, традиции.

ABSTRACT

Обсуждается искусство шашмакома, имеющее древнее наследие, и его значение, и искусство макома, которое оттачивается своим творческим мышлением. И в этой стране содержится сенная информация о том, как бережно сохранить наше музыкальное наследие и передать его будущим поколениям.

У каждого народа, у каждой нации есть своя прошлая история, обычаи и традиции, своя культура и искусство. Среди них благословение Шашмакома, обладающего очень ценным духовным достоянием и бесценным древним наследием, которым стоит гордиться. Человеческий долг каждого из нас — передать это духовное благословение нашим будущим поколениям, не будучи равнодушным или равнодушной.

Как известно, искусство национальной классической музыки принадлежит трем оазисам нашей страны. Это: «Шашмакоми Бухары», «Макомы дорог Ферганы, Ташкента» и «Макомы Хорезма». В древности царь, правители и ученые, правившие страной, много внимания уделяли литературе и искусству, искусный учитель, приходивший во внимание народа, поддерживал людей искусства как материально, так и духовно, на публичных выборах, праздники и разные представления. тех, кто призывал народ к себе на службу.

17 ноября 2017 года Постановлением Президента Республики Узбекистан №3391 «О мерах по дальнейшему развитию искусства узбекского национального статуса» говорилось следующее. На протяжении веков это уникальное искусство, отшлифованное упорным трудом и самоотверженностью великих поэтов и ученых, искусных композиторов, хафизов и музыкантов, творческим мышлением, снискало большую славу и внимание не только в нашей стране и странах Востока, но и в глобальном масштабе. Ярким тому подтверждением является тот факт, что «Шашмаком», являющийся вершиной макамого искусства, был признан ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием человечества и включен в ее

репрезентативный список. В то же время подчеркивается, что широкие возможности макамного искусства недостаточно используются для реализации нашей национальной идентичности, для всестороннего развития нашей культуры, для воспитания нашего народа, в первую очередь, нашего молодого поколения в духе высокого чувства человека, формировать его эстетический вкус и мышление.

Конечно, чем значимее наши люди, тем глубже они мыслят и стараются сделать каждое прошедшее мгновение продуктивным и значимым.

В последние годы были предприняты усилия по обучению и получению молодыми людьми высшего образования в высших учебных заведениях, созданию новых университетов, увеличению квоты приема студентов в высшие учебные заведения, организации творческих экзаменов по всем направлениям ст.допуск настоящего таланта и таланта показывает свои результаты.

Безусловно, отрадно, что мы встречаем претендентов на приз на часто проводимых конкурсах классической музыки.

Преобразование кафедры восточной музыки Государственной консерватории Узбекистана в Национальный институт макома им. Юнуса Раджаби, налаживание изучения и преподавания искусства макома на музыкальных факультетах областных вузов, макома в Бухаре, Хорезме, Ташкенте и Фергонской областей нашей республики. Создание в «Детской музыкально-художественной школе» в городах и районах нашей страны специализированных школ-интернатов по искусству, народным музыкальным инструментам и традиционному пению является знаком большого признания наших бесценных духовных наследств.

Каковы результаты этих продолжающихся реформ, достижений и успехов в нашей жизни? Давайте подумаем об этом.

При советской власти изучение статусного искусства, которое считается национальным классическим направлением нашего искусства, было ограничено. В средних специальных музыкальных школах, консерваториях и университетах классические произведения не преподавались, а студентам даже не разрешалось самостоятельно их изучать и исполнять, преподавались только произведения европейских и русских композиторов. После обретения независимости внимание к развитию этого сектора возросло. В сегодняшней жизни, насколько национальное музыкальное искусство находится во внимании нашего народа, особенно нашей молодежи. Какой позор, когда у нас есть такое сокровище музыкального наследия и мы не можем его услышать и насладиться им. Правда, наши статусы здоровые, серьезные, предельно совершенные и сложные, обостряющие мысль слушателя, ведущие его к добру и ограждающие от легкомысленных мировоззрений. Кроме того, макамы все мелодичные и не тяжелые, среди них Кашкарча-и Сокиномалар красивые, плавные, дарят хорошее настроение слушателю, да еще и обогащены 2-3 разными уфарами, приглашающими на танец бейхтиер. В качестве исполнителей бухарского шашмакоми 5-6 макоматов из Бухары неоднократно выступали в зарубежных гастролях, в т.ч.; Когда мы показывали наше национальное классическое искусство в европейских странах Бельгии, Германии и Нидерландах, они встречали его с большим восхищением и вниманием, аплодировали непрерывными аплодисментами, мы были полны

гордости и радости, и слезы радости наполняли наши глаза.

Лично я, когда они смотрели на нас, не отрывая глаз от наших выступлений, заметил, что они были в очень цивилизованном настроении. Что ж, посмотрим, насколько наша молодежь интересуется искусством шашмакома. Я считаю, что пришло время рассмотреть репертуар певцов, выступающих на свадьбах и торжествах, то есть программу выступления.

Ежегодно в феврале и марте, во время проведения вечеров «Навиханлик», «Бабурханлик», праздников «Навроз» возрастает спрос на народные классические песни, наполняя радостью сердца истинных ценителей искусства. Поэтому в эту эпоху, когда развитие и обучение ощущаются во всех сферах, необходимо, чтобы сфера культуры и искусства, как прекрасная духовная пища, проникла в сердца каждого домочадца и каждого человека. Для этого я считаю очень необходимым организовать индивидуальные занятия по игре на народных инструментах и традиционном пении на музыкальных факультетах всех вузов.

Я считаю, что индивидуальные занятия – это необходимый процесс для того, чтобы студенты приобрели отличные знания и стали хорошими специалистами.

Кроме того, если обращать внимание на музыкальные произведения, транслируемые республикой и регионами через телерадиокомпании и частные телестанции, среди 3-4 произведений современных или эстрадных жанров должны транслироваться или показываться не менее 1-2 народных классических песен. , если дается краткое пояснение о работе, то в микрорайонах, школах и лицеях, высших учебных заведениях, домах культуры, небольших статусных вечеринках и часто проводятся беседы, родители, учителя, учителя, наши подрастающие дети, молодые Если поколение дать максимальное представление об истории нашего наследия, традициях и ценностях, нашей национальной классической музыке, и если мы постепенно сократим прослушивание в домах всех видов легкой эльпской и иностранной музыки, то если мы дадим им национальную классическую вместо песен эти вещи принесут плоды.

Давайте все вместе сделаем все возможное, чтобы бережно сохранить наше великое нематериальное музыкальное наследие, уникальное для всех народов, и передать его следующему поколению.

Список использованной литературы:

1. Президент Республики Узбекистан от 17 ноября 2017 года.
2. Постановление №3391 «О мерах по дальнейшему развитию искусства узбекского национального статуса»
3. О. Матёкубов. Орган власти. Издательство "Музыка" "Ташкент". 2004 год
4. Ф. Тораев. Из истории Бухарского Шашмакоми... Издательство "Музыка". Ташкент. 2011 год